

VASLIY SAMARQANDIYNING TURKIY DEVONIDA JANRLAR TARKIBI

Muxitdinova Badia Muslixiddinovna

DSc, professor, SamDU (O‘zbekiston)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599576>

Annotatsiya. *Vasliy Samarqandiyning turkiy “Tuhfat ul-ahbob” devonidagi yuzga yaqin g‘azal va g‘azal-muvashshahlar badiiy san‘atlar bilan bezatilgan, shoirning teran tafakkurini aks ettirgani bilan xarakterlidir. Shoir o‘zi yashagan davrda sazovor bo‘lgan badiiy adabiyotning barcha faol katta va kichik lirik janrlarida asarlar yaratdi. Saidahmad Vasliy Rudakiydan boshlab, zamondoshlariga qadar buyuk shoirlar ijodidan ma‘lum darajada ta’sirlangan. Ushbu ta’sirlanish uning she‘riyatidagi til, uslub, vazn, qofiya, radiflarda namoyon bo‘ladi. Ushbu maqolada uning turkiy devonining poetik san‘atkorlik nuqtayi nazaridan ilmiy-badiiy xususiyati yuksak darajada namoyon bo‘lganligi tahlil etildi.*

Kalit so‘zlar: *Turkiy meros, devon, zullisonayn adib, badiiy san‘atlar, janrlar tarkibi, adabiy faoliyat, adabiy ta’sir, g‘azal, til, uslub, vazn, qofiya, radif.*

Annotation. *About a hundred ghazals and ghazal-muvashshahs in the Turkish divan of Vasliy Samarkandi “Tuhfat ul-ahbob” are characterized by the fact that they are decorated with artistic arts and reflect the poet’s deep thinking. The poet created works in all major and minor lyrical genres of literary literature that were popular during his time. From Saidahmad Vasliy Rudakiy to his contemporaries, he was influenced to a certain extent by the work of great poets. This influence is reflected in the language, style, meter, rhyme, and radifs in his poetry. This article analyzes the high degree of scientific and artistic manifestation of his Turkish divan from the point of view of poetic artistry.*

Keywords: *Turkic heritage, divan, Zullisonayn poet, artistic arts, composition of genres, literary activity, literary influence, ghazal, language, style, meter, rhyme, radif.*

Аннотация. *Около ста газелей и газелей-мувашишхон в тюркском диване «Тухфат ул-ахбоб» Васи́ли Самарканди характеризуются тем, что украшены художественными приемами и отражают глубокие размышления поэта. Поэт создал произведения во всех основных и второстепенных лирических жанрах литературной литературы, популярных в его время. На Саидахмада Васи́ли в определенной степени оказало влияние творчество великих поэтов, от Рудаки до его современников. Это влияние отражено в языке, стиле, размере, рифме и ритме его поэзии. В статье анализируется высокий уровень научного и художественного выражения его тюркского дивана с точки зрения поэтической художественности.*

Ключевые слова: *тюркское наследие, диван, художественное искусство, композиция жанров, литературная деятельность, литературное влияние, газель, язык, стиль, метр, рифма, ради́ф.*

XX asrning ko‘zga ko‘ringan ma‘rifatparvarlaridan biri, zullisonayn adib Saidahmad Vasliy Samarqandiyning turkiy nazmiy asarlari merosining asosiy qismi uning “Tuhfat ul-ahbob” deb nomlangan turkiy devonida jamlangan. Bu devon o‘z davri adabiy hayotining muhim voqealaridan biri bo‘lgan. Mumtoz she‘riyatning asosini aruz tashkil qilgani uchun shakl va struktura jihatidan bir xillik ko‘zga tashlanadi. Biroq bu degani, mumtoz merosimiz takror va

qaytariqlardan iborat degani emas. Shaklda yangilik qilish imkonsiz bo‘lgan bir vaziyatda shoirdan o‘z aytar so‘zini, badiiy mahoratini ko‘rsatishi uchun nihoyatda mashaqqatli yo‘lni bosib o‘tishi talab etilgan. Hatto obrazlargacha deyarli o‘zgarishsiz kelgan she‘riyatni badiiy san’atlar, chuqur ramzlar va tasavvur kuchi bilan yangilay olish va o‘z uslubini namoyon qilish oq she‘rda ijod qilgandan ancha murakkabroq. Shuningdek, shoir o‘zi ijod etayotgan tilni mukammal bilishi, uning badiiy imkoniyatlarini ko‘rsata olishi ham mumtoz she‘riyatga xos fazilatlardan biridir. Vasliy Samarqandiyning “Tuhfat ul-ahbob” devonida bu jihatlarni ko‘rish mumkin. Shoir ijodidagi g‘oyaviy-tematik o‘ziga xoslik haqida xulosa qilish uchun uning har bir g‘azalini sinchkovlik bilan mutolaa qilish talab etiladi. Tasavvufiy kodlar, arab-fors tilidagi so‘zlar, detallarga yuklangan ma‘noni ilg‘ay olish Vasliy lirikasining asrorini ochishda muhim nuqta bo‘lib xizmat qiladi.

Vasliy Samarqandiyning “Tuhfat ul-ahbob” devonidagi g‘azallarni tematik jihatdan shartli ravishda quyidagicha tasniflash mumkin:

- Ishqiy mavzudagi g‘azallar
- Diniy-irfoniy mavzudagi g‘azallar
- Ijtimoiy mavzudagi g‘azallar
- Tabiat tasviri aks etgan g‘azallar
- Didaktik-axloqiy mavzudagi g‘azallar

Ishqiy mavzudagi g‘azallari sirasiga “Ey sho‘x”, “Shukrkim ko‘rsatdi manga”, “Ey ko‘ngul, jismi bebaqodin kech...”, “Surat”, “Rost aylabon qomat...” kabilar ishqiy mavzudagi g‘azallari sirasiga kiradi. Bu g‘azallarda Oshiq, Yor va Raqib uchligi namoyon bo‘lib, Yor tasviri bir-biridan go‘zal badiiy san’atlar yordamida tasvirlanadi. Jumladan, tashbeh, talmeh, tashxis, tazod, tanosub, husni ta‘lil, mubolag‘a kabi badiiy san’atlardan faol foydalanadi.

Tutti sanga har oshiqi bechora piyola,

Labni teguzub, choyni qilding shakar, ey sho‘x! [1; B.15]

Masalan, “Ey sho‘x” radifli g‘azali o‘ynoqi va yengil usulda yozilgan. Yor zulfining tundan qoraligi, yuzi oydan ko‘ra oydinroq ekanini ta‘riflar ekan, Vasliy yorning zulfi bilan yuzini xuddi quyosh va oyga qiyoslaydi.

Vasliy Samarqandiyning “*Fi na‘t*” sarlavhali g‘azali ham ishqiy, ham tasavvufiy mavzudagi g‘azaldir. Ushbu she‘rda Haq yo‘lida riyozat chekuvchi orif va Yor hajrida ado bo‘lgan oshiq obrazlarini muqoyasa qiladi.

Bir erur maqsud ishq arbobi g‘a yo‘l garchi ko‘b,

Har qayu yo‘l birla har hoji Haramga boradur. [1; B.19]

Baytda barcha oshiqlarning borar yo‘li, manzil-u muddaosi birdir, degan qarashni ilgari suradi. Oriflar Allohga borar yo‘l turfa, ammo manzil bir deya bilishgan. Tariqat so‘zining lug‘aviy ma‘nosi ham “yo‘l” demakdir. Oshiqlar esa “Yo‘limiz bir!” deya da‘vo qiladilar, ammo Yorga yetar yo‘llar turfa bo‘ladi. Shu ma‘noda Vasliy “ishq arbobi oldida yo‘l turli bo‘lgani holda baribir maqsadi birdir”, deydi. Oriflar alal-oqibat Allohning Haramini ko‘rmoqni niyat qilib, u yerda Haqning jamolini ko‘rmoq orzusi bilan yonadilar. Ularning yo‘li – maqsad-u muddaosi shudir. Oriflar ham, oshiqlar ham shu nuqtada umumiy xususiyatlarga ega bo‘ladi.

O‘zni bilgondin beri, kun ko‘r madim, afsuskim,

Onadin oshiq tug‘ulg‘an kimsa baxti qoradur. [1; B.20]

Vasliy lirikasiga xos originallik shundaki, shoir o‘zidan avvalgi salafilar ijodida qo‘llangan tashbeh, tasvir, detallardan tiyiladi. Poetik ifoda tarzida badiiy qochirim, kinoya, nozik lutfdan foydalanadi.

*Yo ‘qdur jahonda man kabi g‘amginu bedimog‘,
Zeroki charx qildi mani yordan yirog‘.[1; B.31]*

Ayriliq alami tasvirlangan “Yo ‘qdir jahonda man kabi...” deb boshlanuvchi g‘azalda ham badiiy topilmalar bisyor. Charx oshiqni yordan yiroq qildi, jahonda oshiq kabi g‘amgin va bedimog‘ kas yo‘qdir. U yorning ishqida kulfat-u g‘amga duchor bo‘ldi. Yor esa oshiqqa rahm qilib, bog‘ sayrini ixtiryoy etmaydi. Bog‘ ul nigorsiz xuddi bir dasht va tog‘ kabidir, “shaksiz visoli ila bo‘lur, tog‘ rashki bog‘”.

*Kelsa, qorong‘u uyni yoritur yuzi ila,
Olsa niqob, o‘l magay hargiz kerak charog‘.
Kezdim jahonni, topmadim andin nishonae,
Ul benishon yo‘lida qavardi ikki oyog‘.[1; B.31]*

Mazkur g‘azalda tadriji ko‘rish mumkin. Ya‘ni baytlar bir-biriga bog‘liq holda, matla‘dan maqta‘ga qadar bosqichma-bosqich rivojlanib boradi. Yor mabodo oshiqning kulbasiga kelsa edi, yuzi bilan qorong‘i uyni yoritardi. Oshiq Yorni topish uchun jahonni aylandi, ammo mahbubasidan bir nishon topilmadi. Uni izlash yo‘lida ikki oyog‘ining qabargani qoldi, xolos. Yuqoridagi baytda “g‘ulu” she‘riy san‘atidan foydalanilgan bo‘lib, yorning yuzi bilan qorong‘i uyni yoritishi mubolag‘a qilingan.

*U dam na xush dam erdiki, g‘am benishon edi,
G‘am zangi bila emdi dilim dog‘-dog‘. [1; B.31]*

Oshiq baribir Yorni topish ko‘yida umidni yo‘qotmaydi. Sahro-yu shaharlar, masjidu dayrlarni kezib, subhni subh, shomni shom demasdan maqsadidan chekinmaydi. Orzu qiladiki, xush bir zamonda u bilan hamnashin bo‘lsa, boshi rohatu farog‘atdan chiqmasdi. Ammo g‘am benishon bo‘lgan u dam sarob kabidir, endi bo‘lsa g‘am zangi bilan oshiqning dili dog‘ bo‘lgan.

“Tuhfat ul-ahbob” devonidan o‘rin olgan g‘azallar ichida didaktik-axloqiy mavzudagi g‘azallar ham katta o‘rinni egallaydi. Vasliy ushbu she‘rlarda shunchaki pand-nasihat aytishdan tiyiladi. Misralarini chiroyli misollar, inkor etib bo‘lmas dalillar bilan ziynatlaydi. Didaktik she‘riyat ham mumtoz adabiyotimizning ajralmas bir qismi ekanini unutmasligimiz lozim. Pandnomalar insonlarga Haq yo‘lni tanish, to‘g‘rilikni kasb qilishga mudom da‘vat – ogohlantiruv qo‘ng‘irog‘i vazifasini bajargan.

Vasliyning didaktik-axloqiy mavzudagi g‘azallari qatoriga “Adab”, “Tama”, “Tavoze” (Fin-nasihat), “Insof”, “Ittifoq” (Fin-nasihat), “Ilm” (Tashviq), “Hilm”, “Xidmatdan” (Fit-targ‘ib), “Hirsdin” (Pandi arjumand) singari g‘azallari kiradi. Xususan, “Adab” radifli g‘azali bu mazmunni ifodalagan eng yorqin g‘azallardan biridir.

*Bo‘l ey ko‘zumni nuri, hama tog‘a bo‘ adab,
Qilg‘ung ziyo ko‘z kabi, ko‘zlarga jo‘ adab.[1; B.8]*

Adab, odob bu adabiyotning ham bosh maqsadi hisoblanadi. Adab mumtoz adabiyotimizda ham inson uchun eng kerakli fazilat deb qaralgan. Vasliy insonning adabi xuddi ziyo kabi ko‘zlarni nurlantiradi, yaqqol ko‘zga tashlanadi, deydi.

*Har kim tilarsa davlatu iqbolu izdu joh,
Qo‘ndurg‘ay oni boshig‘a, shaksiz humo adab.
Har kim adabsiz o‘lsa, bo‘lur xor-u talxkom,
Ko‘b notavon kishini, qilur cho‘x raso adab.[1;B.8]*

Inson kamolotida adabning muhim o‘rni bor. Vasliy davlat-u iqbol tilagan har kishining boshiga adab Humo qushini qo‘ndiradi, deydi. Humo bu afsonaviy baxt-omad qushidir. Adabli kishining boshiga baxt-saodat qushi qo‘nadi. Shunga ters o‘laroq, kimki adabsiz bo‘lsa, uning

hayoti xorlikka yuz tutadi. Achchiq qismat adabsiz kishining boshiga tushadi. Shoir ta’kidlaydiki, adab notavon, o’jiz kishini raso darajasiga yetkazadi.

Vasliyning didaktik-axloqiy yana bir “Ta’ma” radifli g’azali insondagi illatlardan biri ta’ma haqida bo’lib, ta’magir kishilarga bu yo’ldan qaytish lozimligi, ta’ma insonning xunuk odatlaridan biri ekaniga urg’u beradi. Shoir ta’ma do’zax azobidan xabar qilishini, lekin osiy banda bu xabarga e’tibor qilmasligini ta’kidlaydi.

Xalqdin ko’ngil uz, tila Haqdin!

Aylag’il “Ravzat-us-salom” ta’ma.[1; B.30]

Xalqdan emas, Haqdan umid qilish kerakligi – bu juda go’zal va o’ziga xos xulosa. O’z o’rnida bu da’vat g’azalning umum mohiyatini ifodalaydi. Keyingi baytlarda shoir tijorat yo’li bilan pul ko’paygan taqdirida ham harom ishlardan qaytishni, dangasalik bilan osongina mo’may foyda ko’rish oxir-oqibat yaxshilik keltirmasligini ta’kidlaydi.

Devondan o’rin olgan g’azallar ichida bag’ishlov-yodnoma xarakteridagi g’azallar ham salmoqli o’rin egallaydi. “Naqshband”, “Bir butega bo’ldum oshiq...” (Furqat yodga olingan), “Muvashshah – Solehjon”, “Ba’ze kirom-ul-mashoyix madhi”, “Fi madhis suluk val murshid”, “Yo Hafiz” (munojot ba dargohi Qoziyul hojat), “Dar madhi Shohi Zinda(ning) Qusam ibn Abbos raziyollohu anhumo”, “Sulton ul-orifin”, “Xoja Ahrori Valiy” g’azallari shu tipdagi asarlar sirasiga kiradi. Ularda shoir o’zi ixlos qo’yan, havas qilgan, e’zozlagan insonlariga murojaat qiladi, ularni alqaydi, ezgu sifatlarini madh etadi. Jumladan, “Naqshband” radifli g’azali Hazrati mushkulkushod Naqshband balogardon madhiga bag’ishlangan. G’azalda naqshbandiya tariqatining asoschisi Bahouddin Naqshband hazratlarining sifatleri e’tirof etiladi.

Shukrkim qildim ziyorat, osmoni Naqshband,

Ravzai fayzovari jannatnishoni Naqshband. [1; B.15]

Qusam ibn Abbos ziyoratidan so’ng yozilgan ushbu g’azalda Payg’ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning amakivachchalari va sahobalari Qusam ibn Abbosning ahli muslim uchun o’rnak bo’lgan fazilatleri madh etiladi. Qusam ibn Abbos Movorounnahr diyorida Islom dinining yoyilishida jonbozlik ko’rsatgan. Islom fathi davomida qanchadan-qancha mulklarni zabt etdilar, ular qatorida Samarqand shahriga kirib, majusiylilikni kamayishiga hissa qo’shdilar. Ko’plab majusiylar Islom dinini qabul qilib, musulmon bo’ldi:

Fath qildilar nega mulku diyor,

To Samarqand ichra kirdilar baham,

Ko’b majusini musulmon qildilar,

Muslim o’ldi ko’b, majusi o’ldi kam.[1; B.44]

Bu kabi g’azallardan ko’rinadiki, Vasliy Samarqandiy nafaqat Islom dini ahkomlarini, balki din tarixidan ham chuqur bilim egasi bo’lgan. Bu, ayniqsa, bag’ishlov-yodnoma xarakteridagi g’azallarida yaqqol sezilib turadi.

“Tuhfat ul-ahbob” devonidan oz sonli bo’lsa-da, ijtimoiy-maishiy mavzudagi g’azallar ham o’rin olgan. Ijtimoiy g’azallar ko’pincha satirik ruhda bo’lib, yengil hajv orqali davr muammolari qalamga olingan. Vasliy ijodida ham ijtimoiy mavzularga murojaat qilingan. Xususan, “Soqiy, qimiz ketur...”, “Targ’ib” (Maktab), “Qimiz” kabi g’azallarida ijtimoiy muammolar ko’tarilgan. Vasliyning ijtimoiy xarakterdagi ijodi negizida xalqni savodli qilib tarbiyalash g’oyasi mujassam edi. Ayniqsa, “Targ’ib” (Maktab) g’azalini shoirning xalqni savodli qilishga qaratilgan she’riy pamfleti deyish mumkin.

Qoni izzu jaloldur maktab,

Joyi fazlu kamoldur maktab.

*Kir bu maktabda, tarki gulshan qil,
Bog‘i mavzun niholdur maktab.[1; B.9]*

Vasliy ma’rifatparvar adib edi. U xalqni ma’rifatli bo’lishini, ko’zi ochilishini, savodli va bilimli bo’lishini istar edi. Shu maqsadda maktabga chorlov, xalqni o’qishga da’vat qilishni o’zining ijodiy missiyasi deb bilardi.

Pedagogika fanlari doktori Ulug‘bek Dolimovning yozishicha, Vasliy Samarqandiydan 17 nomda chop etilgan va 8 nomdagi qo‘lyozma asarlar qolgan [2; B.46]. Ularning asosini darsliklar va ta’lim-tarbiyaga oid pedagogik asarlar tashkil etadi. O‘zbek tilidagi “Tuhfat ul-ahbob” devoni janrlar xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Devondan 94 ta g‘azal va muvashshah, 19 ta muxammas, 6 ta musaddas, 1 ta musamman, 1 ta qasida va 1 ta ruboiy o‘rin olgan...[2; B.44]. Vasliy Samarqandiy ijodiga xos asosiy xususiyatlardan biri shoirning g‘azallari asosan muvashshah shaklida yozilganidir. “Adabiy turlar va janrlar” kitobida “muvashshah”ga quyidagicha ta’rif berilgan: “*ko‘pincha bayt, band yo misralar boshidagi harflar yig‘indisidan biron ism, so‘z, nom yo ko‘zda tutilgan jumlani keltirib chiqarish mumkin bo‘lgan she‘rdir*”[3; B.189]. Shu bilan birga mumtoz adabiyotda ba’zan baytlarning bosh harflari orqali biror oyat, hadis yoki hikmat ham bayon qilingan. Bu janr shoirdan yuksak mahoratni talab etgan. Vasliy Samarqandiy devonidagi eng ko‘p uchraydigan janr g‘azal hisoblanadi. Devonning debochasida kelgan g‘azal hajman ham, ma’nan ham keng qamrovli g‘azal bo‘lib, Allohga hamd bilan boshlanadi. G‘azalda Allohning barcha sifatleri, xususan, xoliqlik sifati, dunyoning yaratilishi, musulmonlik shukronasi va quvonchlari poetik ifoda etilgan.

Ma’lumki, mumtoz adabiyotda devon tuzishning o‘ziga xos qonun-qoidalari mavjud. Shuningdek, mumtoz asarlar avval hamd, so‘ng na’t bilan boshlanadi. Hamd butun dunyoni yaratgan Alloh Taologa hamd aytish bo‘lsa, na’t Allohning Rasuli bo‘lmish Janobi Payg‘ambarimiz Muhammad sallollohu alayhi vasallam sha’nlariga aytiladigan salovatdir. Bu xususiyat ko‘proq nisbatan yirik hajmli asarlarga aloqador. Mumtoz an‘analarga deyarli barcha shoirlar birdek amal qilgan va bu qoidalar avloddan avlodga o‘tib kelgan. Vasliy Samarqandiy ijod qilgan davrda mumtoz she’riyat shakl jihatidan asta-sekin yangilanish arafasida edi. Biroq Vasliy ijodida mumtoz an‘analarga bo‘ysunish, salaflarga ergashish xususiyati kuchli. Bu uning har bir ijodiy mahsulida namoyon bo‘ladi. Devondagi dastlabki g‘azalning hamd ekani bejiz emas.

Shoir Allohning Biru Borligiga, undan o‘zga qudratli kuch yo‘q ekaniga imon keltiradi. Allohning naqadar qudratli zot ekaniga yer va ko‘k (osmon) eng katta dalil ekanini ta’kidlaydi. Yer-u ko‘kdagi har qanday yaratq borki, ular Allohning birligini tasdiqlaydi:

*Iz hori qudratingga eru ko‘k dur dalil,
Isboti birligingga har ashyo qilur nido. [1; B.2]*

Xoliqning qudrati uchun go‘zal dalillarni keltirishda davom etar ekan, har og‘ochning yaproqlari shamoldan qimirlashi, bu esa yaproqlarning Ul Zotga aytgan shaksiz hamd-u sanosi ekanini bayon qiladi. Odamzod “falak qasri”ni ko‘rib, “bir son‘i Hakim” buni bino aylaganidan hayratlanadi. Demak, Ul Zotning mavjudligi va Biru Borligini butun tabiat: jonli va jonsiz mavjudotlarning barchasi tasdiq etadi.

*O‘n sakkiz ming olam har biri mashhuni ne‘mating,
Man qaysi ne‘matingni qilay shukrini bajo. [1; B.2]*

Devonda ilk g‘azaldan keyin kelgan “Fido” radifli g‘azal Payg‘ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ga na’t o‘rnida kelgan. G‘azal “Yo Mustafo” degan murojaat bilan boshlanadi va Rasullullohning sifatleri bayon etiladi. She’rda asosan Me’roj voqeasi yodga olinadi. Shoir

Payg‘ambarimiz Muhammad sallollohu alayhi vasallamning Buroq otida to‘qqiz falakni oshib, Alloh Taoloning huzuridagi saodatli onlarni shavq bilan tasvirlaydi.

*To‘qqiz falakdan oshding, erishding visolig‘a,
Bu qurb davlatingo to‘qquz osmon fido. [1; B.3]*

Me‘roj hodisasini “koinot sirlarining oyinasi” deya ta‘riflaydi. Me‘roj kechasi mumtoz adabiyotda eng e‘tiborli motivlardan biridir. Bunda insoniyatga nasib etmagan buyuk saodat Haqning elchisiga nasib etadi. Tasavvuf ta‘limotining bosh maqsadi – Alloh jamolini ko‘rish, Haq vasliga musharraf bo‘lish Muhammad (s.a.v.)ga nasib etgani barcha shoirlar tomonidan yuksak harorat bilan tasvirlangan. Vasliy Samarqandiyning “Fido” radifli g‘azali Payg‘ambarimizga bag‘ishlangan na‘t ekani, devonning mumtoz an‘analarga ko‘ra avval hamd, so‘ng na‘t bilan boshlangani shoirning e‘tiqodi sofligiga, yuksak bo‘lganiga dalildir.

*Ul kecha har na lozim edi, Haqdan istading,
Ko‘b oshkor o‘ldi sango, har nihon fido. [1; B.3]*

Devondagi uchinchi g‘azali “Hajnoma” deb atalgan. Shuni aytib o‘tish lozimki, Vasliyning diniy bilimi kuchli bo‘lgan. Xususan, Toshkentdagi Ko‘kaldosh madrasasida tahsil olgan. Hayoti davomida Samarqanddagi “Orifjonboy” madrasasida talabalarga dars bergan. Shuningdek, 1914-yilda hanafiylik mazhabining ulkan vakili, ulug‘ fiqhshunos Imom A‘zam haqida “Al-kalom ul-afhom fi manoqib ul-Imomi A‘zam” (“Imom A‘zam hayoti va sifatleri haqida so‘zlar”) asarini yozgan [2; B.42]. Shundan ham xulosa qilish mumkinki, Vasliyning din borasidagi bilimi zamonasidagi diniy ulamolarning ilmidan zarracha qolishmagan deyish mumkin. “Hajnoma” g‘azali Vasliyning haj ziyoratini orzu qilganini, bu qutlug‘ niyatiga erishishga mayl-u ishtiyoqi kuchli bo‘lganini ko‘rsatadi.

*Mudom ko‘nglumadur mehri Yasrib-u Batho,
Barisi dilg‘a berur nur, birisi ko‘zg‘a ziyo.
Birisi markazi Bayt-ul-lohi Muqaddasdur,
Birisi fayzrasi qabri Xojai “To”, “Xo”. [1; B.3]*

Yasrib bu Madinaning, Batho Makkaning qadimiy nomidir. Vasliy Makka-yu Madinaga bo‘lgan mehri mudom ko‘nglida ekanini bayon etib, bu muqaddas shaharlarning tavsif-u ta‘rifini keltiradi. Shoir Allohga murojaat qilib, haj ziyoratini umid qilib umr kechirganini aytarkan, Qodir Zotdan bir bandasiga rahm ko‘rsatib, o‘shal kunga yetkazishini yolvorib so‘raydi. Bu nafaqat Islom dinining besh arkonidan biri, balki har bir musulmning muborak orzusidir.

*Mahalli ma‘rifatu mag‘firat erur Arafot,
Mango erur Samado! Tog‘-tog‘ jurmu xato.
Chu borsam ul Arafot tog‘ida, gunohim kech!
Ko‘ngulg‘a ma‘rifatingni hamesha ayla ato. [1; B.3-4]*

Vasliy lirikasi badiiy topilmalar, fikriy yangiliklar, ohorli tashbehlariga boy. Ayniqsa, original tashbehlar Vasliy lirikasining badiiy qimmatini yanada oshiradi. Bilamizki, tashbeh “*ikki narsa yoki tushunchani ular o‘rtasidagi haqiqiy (real) yoki majoziy munosabatlarga ko‘ra o‘xshatish san‘atidir*” [4; B.14]. Mumtoz she‘riyatda eng ko‘p uchrovchi va she‘rning badiiy qiymatini oshiruvchi she‘riy san‘at tashbeh sanaladi. Tashbehning turlari ko‘p bo‘lib, ular o‘xshatish va o‘xshatilmishning munosabati tarziga qarab, klassifikatsiya qilinadi.

*Adoi tarsi nigohing manam tarahhum qil,
Ko‘ngul qushi seni hajringda ko‘b fig‘on qiladur.
Labing Maseh kabi jon berur, suxan qilsang,
Tiling malohat ila rozlar ayon qiladur. [1; B.17]*

“Tuhfat ul-ahbob” devonidagi yuzga yaqin g‘azal va g‘azal-muvashshahlar badiiy san’atlar bilan bezatilgan, shoirning teran tafakkurini aks ettirgani bilan xarakterlidir. Devonda janrlar xilma-xilligini kuzatsak, g‘azaldan so‘ng miqdor jihatdan eng ko‘p uchraydigan janr bu muxammas hisoblanadi.

Vasliyning o‘zbek tilidagi devonidan o‘rin olgan 19 ta muxammasning 18 tasini taxmis – ya’ni boshqa shoirlarning g‘azaliga bog‘langan muxammaslar tashkil etadi. Faqatgina bitta muxammas iltimos asosida yozilgan bo‘lib, yana bir muxammas taxmis ko‘rinishda bo‘lsa ham marsiya xarakteriga egadir.

Ushbu jadvalda Vasliyning turkiy devonidagi barcha muxammaslar keltirilgan:

№	Muxammas nomi	Muxammas turi
1.	“Huvaydo bo‘ldi jondin...”	Taxmis, Mavlono Alisher Navoiy g‘azaliga bog‘langan
2.	“Mani ko‘nglumni qilg‘il ishqing...”	Taxmis, Mavlono Furqati Ho‘qandiy g‘azaliga bog‘langan
3.	“Kel, ey Yusufbadan...”	Taxmis, Mavloviy Komil Toshkandiy g‘azaliga bog‘langan
4.	“Pistalabo, pista chaqib, tashlading qitir-qitir...”	Taxmis, Mavlaviy Sabriyi Karmanash g‘azaliga bog‘langan
5.	“Raqiblar uylar yonsin, ki yorumdin ayirdilar...”	Taxmis, Xislat Eshoni Toshkandiy g‘azaliga bog‘langan
6.	“Karru farri dahr uchun tadqiq...”	Taxmis, Mullo Abdusafoxon Maxdumi Toshkandiy Mutaxallis Safo g‘azaliga bog‘langan
7.	“Mardga jon yaxshidir gar so‘ylasang...”	Taxmis, Fuzuliy g‘azaliga bog‘langan
8.	“Cho‘x zumurrad kun Rabe’ ayyomi kayvon aylamish...”	Taxmis, Fuzuliy g‘azaliga bog‘langan
9.	“G‘amza birla rahzani har porsodur ko‘zlaring...”	Taxmis, Muqimiy g‘azaliga bog‘langan
10.	“Ey sho‘xi paripaykar, aksing manga paydo qil...”	Taxmis, Xislat Eshoni Toshkandiy g‘azaliga bog‘langan
11.	“Rahm qil, ey dilrabo, jonim fido joningkim...”	Taxmis, Fuzuliy g‘azaliga bog‘langan
12.	“G‘ami ishq bute birlan yana mashg‘ulu masruram...”	Taxmis, Muallim Mirzosharif Maxdumi Hilmiy Samarqandiy Qo‘shhavziy g‘azaliga bog‘langan
13.	“Labtashnai may o‘tmoqingizdin...”	Taxmis, Lutfiy g‘azaliga bog‘langan
14.	“Zulmi sitam manga jono aylama...”	Tab‘i xud muxammas, “Hoji Abdulaziz Mug‘anniyning iltimosiga ko‘ra” degan eskartma havola qilingan
15.	“Necha muddat o‘ldiki, ko‘rmadum ko‘zum ila sarvi ravonimni...”	Taxmis, Hazrati Sayyid Mirahmadxon Shoyiqi Toshkandiy g‘azaliga bog‘langan
16.	“Do‘stlar, bir ko‘ngli qattig‘ dilfigor etmish mani...”	Taxmis, Mirzo Akram Fikriy Samarqandiy Qo‘shhavziy g‘azaliga bog‘langan

17.	“Bihamdulloh, yuzung oyinayi chetinamo bo‘ldi...”	Taxmis, Mulla Sirojiddin Maxdum Shavkati Iskandariy g‘azaliga bog‘langan
18.	“Ey voy, hajr o‘tidin yondi ko‘ngul u tog‘i...”	Taxmis, Mulla Nasriddinxon Kosoniy g‘azaliga bog‘langan
19.	“Bo‘lmasa ul sarviqomat, bo‘stonni na qilay?”	Taxmis, Mavloviy Komil Toshkandiy g‘azaliga bog‘langan

Devonda 14-muxammas bo‘lgan “Zulmi sitam manga jono aylama...” deb boshlanuvchi muxammas ta‘bi xud muxammas bo‘lib, “Hoji Abdulaziz Mug‘anniyning iltimosiga ko‘ra” degan eslatma havola qilingan. Shuningdek, “Ey voy, hajr o‘tidin yondi ko‘ngul u tog‘i...” deya boshlanuvchi, Mulla Nasriddinxon Kosoniy g‘azaliga bog‘langan muxammas marsiya xarakteriga ega bo‘lib, Sayyid Kamoliddinxon Afandining o‘limi munosabati bilan yozilgan. Uning asl ism-sharifi Sayyid Kamolxon ibn Sayyid Jamol Kosoniy (1847-1910) bo‘lib, Farg‘ona vodiysida yashab o‘tgan mashhur olimlardan biridir. Vafotidan so‘ng Kosonsoyning Shayx Zunnun qabristoniga dafn etilgan. Turkiston Muxtoriyatining maorif vaziri, Turkiston ozodligi yo‘lida halok bo‘lgan Sayyid Nosirxon to‘ra uning to‘ng‘ich farzandi bo‘lgan. Sayyid Kamolxon vafoti munosabati bilan ko‘plab shoirlar, xususan, Rojij Marg‘inoniy, Mulla Yo‘ldoshxo‘ja Otaxo‘ja o‘g‘li Dog‘iyalar marsiya bitgan. To‘ng‘ich o‘g‘li Nosirxon To‘raning ham marsiyasi mavjud. Ushbu muxammas “Tazkirai Qayyumiy”da qisqartirilgan shaklda berilgan.

Vasliy Samarqandiyning muxammaslari ichida eng ko‘p taxmis Fuzuliy g‘azallariga bog‘langan bo‘lib, ular: “Rahm qil, ey dilrabo, jonim fido joningkim...”, “Cho‘x zumurrad kun Rabe‘ ayyomi kayvon aylamish...”, “Mardga jon yaxshidir gar so‘ylasang...” muxammaslaridir. Bu jihat Vasliyning ijodiga eng ko‘p ta‘sir qilgan shoirlardan biri Fuzuliy ekaniga ishora qiladi. Bu haqida mazkur bobning keyingi qismlarida alohida fikr yuritimiz.

Vasliyning o‘zbek tilidagi devonida miqdor jihatidan uchinchi o‘rinda musaddas janriga mansub asarlar turadi. Musammatning yana bir turi bo‘lmish musaddas arabcha “oltilik” degan ma‘noni bildiradi. Ushbu poetik janrda har bir band olti qatordan tashkil topib, a-a-a-a-a-a, b-b-b-b-b-b-a shaklida qofiyalanadi. Musaddas ham muxammas kabi mustaqil yoki boshqa bir shoirning g‘azaliga bog‘langan nazira shaklida bo‘lishi mumkin. “Tuhfat ul-ahbob” devonida Vasliy Samarqandiyning jami 6 ta musaddasi o‘rin olgan:

№	Musaddas nomi	Bandlar soni	Qofiyalanishi
1.	“Marhabo, xush keldingizlar...”	7 ta	a-a-a-a-a-a b-b-b-b-a-a v-v-v-v-a-a
2.	“G‘ami millat ilondur xotiri g‘amlar varim makdur...”	7 ta	a-a-a-a-a-a b-b-b-b-a-a v-v-v-v-a-a
3.	“Allohdin mudom go‘zal nom istaraz...”	25 ta	a-a-a-a-a-a b-b-b-b-a-a v-v-v-v-a-a
4.	“Mastona xirom etmaki og‘oz qilursan...”	5 ta	a-a-a-a-a-a b-b-b-b-a-a v-v-v-v-a-a
5.	“Mehri bir mehrvashe ko‘ngluma to bo‘ldi nihon...”	9 ta	a-a-a-a-a-a b-b-b-b-a-a

			v-v-v-v-a-a
6.	“Ey nozgina, ishqing ilan dilafgorman...”	7 ta	a-a-a-a-a-a b-b-b-b-a-a v-v-v-v-a-a

Shuningdek, Vasliyning o‘zbek tilidagi devonida bittadan musamman, ruboiy va qasida janridagi poetik asarlar o‘rin olgan. Musamman ham musammatning bir turi bo‘lib, “sakkizlik” degan ma‘noni anglatadi. Muxammas va musaddas kabi qofiyalanish shakliga ega bo‘lib, ulardan farqi bandlardagi qatorlar soni sakkiztani tashkil etadi. Musamman nisbatan qiyin poetik janr hisoblanadi.

Vasliyning devonidan o‘rin olgan “*Ey karamingdin*” deb boshlanuvchi musamman 8 banddan iborat bo‘lib, jami 64 misradan iborat. Har bir band “*Solli alo shofi’inal mujtabo, Borik alo Sayyidinal Mustafo*” bayti bilan tugallanadi. Ushbu bayt salavot mazmunida bo‘lib, salavat – musulmonlar tomonidan Islom dinining payg‘ambari Muhammad sallalohu alayhi vassallam va uning avlodlariga (Ahl ul-Bayt) hurmat ko‘rsatish uchun o‘qiladigan duo hisoblanadi. Mazkur musamman ham boshdan oyoq salavot xarakteriga egadir.

Devondan o‘rin olgan yagona ruboiy ishqiy mavzuda bo‘lib, Oshiqning o‘z mahbusasiga qarata aytgan murojaatidir:

*Ey sarvqadi siymtani orazi moh,
Laylivashi Yusufsifati oliyjoh,
Ko‘zung g‘azabini qo‘rqushidin deyuram
“La havla va la quvvata illa billoh”. [1; B.83]*

Shoir Yorni “sarvqad”, “siymtan” (kumush badan), “moh orazli” (oy kabi yuzli), “laylivash”, “yusufsifat” kabi sifatlashlar bilan ta’riflab, uning yuzidagi g‘azabnok qiyofadan qo‘rquvini bildiradi. Oshiq bu qo‘rquv bilan yuzlashganda doim “La havla va la quvvata illa billoh” kalimasini aytadi. Ushbu kalimaning ma‘nosi “Kuch va quvvat yolg‘iz Allohning yordami, beminnat qo‘llovi bilangina qo‘lga kiritiladi”, deganidir. Ya’ni, “Ey Robbim, agar Sen menga yordam bermasang men hech narsa qila olmayman, hech narsaga erisha olmayman, Sendan boshqa suyanchig‘im yo‘q”, degan bo‘ladi. Bu esa, Allohning buyukligini va o‘zining esa ojizligini tan olgan hisoblanadi.

Devondan bir dona qasida ham o‘rin olgan bo‘lib, Amiral-mo‘minin hafizahullohul mubinga bag‘ishlangani qayd etilgan. Qasida Allohga iltijo bilan boshlanib, podshohga fath va nasr so‘raladi. Ma‘lumki, qasida janri mumtoz adabiyotda biror tarixiy shaxs (shoh, qahramon, diniy ulamo), yoki muhim voqea-hodisa, yurt yoxud tabiatni madh etuvchi janr sanaladi. Tarixiy shaxslarning yuksak fazilat va xislatlari, odamlarga o‘rnak bo‘lguvchi jihatlari e’tirof etiladi. Ko‘pincha, g‘azal shaklida yoziladi. Atoulloh Husayniy o‘zining “Badoyi’-us-sanoyi” asarida qasida janrini “bayt ul-qasida” deb atagan va quyidagicha ta’rif bergan: “Bir baytni ayturlarkim, ul qasidaning qolg‘on baytlarig‘a bois bo‘lur va andoq bo‘lur: shoir bir ma‘noni ado etmakni istar va ani nazm qilur, o‘zga baytlarni va qasidani anga moslar. Qasidada ko‘p baytlar andin yaxshiroq bo‘lmog‘i mumkin” [5; B.273].

Vasliy Samarqandiyning “Tuhfat ul-ahbob” devonida g‘azal, muxammas, musaddas, qasida, ruboiy, musamman janrlaridagi asarlar mavjud bo‘lib, ushbu janrlar ro‘yxatiga marsiya janrini ham qo‘shish mumkin. Devonning kompozitsion tuzilishida mumtoz an‘analarga amal qilingan bo‘lsa-da, ba’zi istisnolar ham mavjudligini aytib o‘tish lozim. Xususan, mumtoz an‘analarga ko‘ra, devondan avval g‘azal, keyin musammatlar va oxirida kichik janrlar ketma-ketlikda bo‘lib, Vasliyning devonida esa ruboiy g‘azal va musammalarning orasida berilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Васлий Самарқандий. Тухфатул-аҳбоб. – Тошкент: Порцев матбааси, 1913. – 132 б.
2. Улуғбек Долимов. Саидахмад Васлий Самарқандий // Тил ва адабиёт таълими журнали. №10, 2010.
3. Адабий турлар ва жанрлар (тарихи ва назариясига оид) уч жилдлик. 2-жилд. Лирика. – Тошкент: Фан, 1992. – 247 б.
4. Анвар Ҳожиаҳмедов. Шеърӣ санъатлар ва мумтоз қофия. – Т.: Шарқ, 1998. – 160 б.
5. Атоуллоҳ Ҳусайний. Бадойиъу-с-санойиъ (Аруз вази ва бадийи воситалар ҳақида) А.Рустамов тарж. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1981. – 400 б.